

TÍTULO: ERROS DE MEDICAÇÃO E A CULTURA DE SEGURANÇA NA MEDICINA VETERINÁRIA: A TECNOLOGIA COMO "ESCUDO".

DOI: 10.5281/zenodo.17783822

AUTORES: DANIELLE CRISTINA ZIMMERMANN FRANCO, ÉRIKA DORNELAS SOARES, MARIA LUIZA DORNELAS CORREA, ARTHUR FREITAS BASÍLIO, GABRIELA REIS CAVANELLAS.

INTRODUÇÃO: : A SEGURANÇA DO PACIENTE, CONSOLIDADA NA MEDICINA HUMANA, É INCIPIENTE NA VETERINÁRIA. ERROS DE MEDICAÇÃO SÃO OS EVENTOS ADVERSOS MAIS RELATADOS, REPRESENTANDO UMA AMEAÇA CRÍTICA. AS FALHAS OCORREM DESDE A PRESCRIÇÃO ATÉ A DISPENSAÇÃO, EVIDENCIANDO UMA VULNERABILIDADE SISTÊMICA QUE DEMANDA UMA ABORDAGEM INTEGRADA. **OBJETIVO:** SINTETIZAR EVIDÊNCIAS SOBRE AS CAUSAS DOS ERROS DE MEDICAÇÃO, IDENTIFICAR FRAGILIDADES NO PROCESSO E DISCUTIR O PAPEL DA CULTURA DE SEGURANÇA E DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA MITIGAR OS RISCOS NA PRÁTICA VETERINÁRIA. **MÉTODOS:** REALIZOU-SE UMA REVISÃO INTEGRATIVA NA BASE MEDLINE (2020-2025), COM AS PALAVRAS-CHAVE: "MEDICATION ERROR", "PRESCRIPTION ERROR", "VETERINARY" E "ANIMAL". A ANÁLISE SINTETIZOU ACHADOS DE ESTUDOS SOBRE INCIDENTES, PRESCRIÇÕES E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS. **RESULTADOS:** A FASE DE PRESCRIÇÃO É A MAIS PROPENSA A ERROS (58,4%), COM OMISSÃO DE DADOS ESSENCIAIS COMO O PESO DO ANIMAL EM ATÉ 97,8% DOS CASOS. NO AMBIENTE HOSPITALAR, OS ERROS DE MEDICAÇÃO COMPÕEM ATÉ 66% DOS INCIDENTES, SENDO A DOSE INCORRETA O ERRO MAIS COMUM (51%). ESTUDOS APONTAM QUE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS COMO A PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE OS ERROS DE DOSAGEM. A PRESENÇA DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM FARMÁCIA CLÍNICA TAMBÉM SE MOSTRA CRUCIAL, IDENTIFICANDO MAIS DA METADE DOS ERROS (57,5%). NO BRASIL, A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COMO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E PRESCRIÇÃO DIGITAL AVANÇA NOS GRANDES CENTROS, MAS A IMPLEMENTAÇÃO EM MENOR ESCALA AINDA É UM DESAFIO, REPRESENTANDO UMA OPORTUNIDADE CRUCIAL PARA UNIVERSALIZAR A SEGURANÇA DO PACIENTE VETERINÁRIO NO PAÍS. **CONCLUSÃO:** A MITIGAÇÃO DE ERROS RELACIONADOS AOS MEDICAMENTOS EXIGE UMA ABORDAGEM SISTÊMICA. A SOLUÇÃO PASSA PELA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DA MEDICINA HUMANA, COMO A PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA COM SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO PARA REDUZIR ERROS NA ORIGEM E A CHECAGEM POR CÓDIGO DE BARRAS NA ADMINISTRAÇÃO. ALIADO A ISSO, É CRUCIAL FOMENTAR UMA CULTURA DE SEGURANÇA, PADRONIZAR PROCESSOS E FORTALECER A INTERFACE VETERINÁRIO-FARMACÊUTICO COM CAPACITAÇÃO, PROTEGENDO PACIENTES E EQUIPES.

PALAVRAS-CHAVE: ERROS DE MEDICAÇÃO, SEGURANÇA DO PACIENTE, TECNOLOGIA EM SAÚDE.